

**ПРОФЕССОР М. МАМБЕТУЛЛАЕВТЫҢ ҚУБЛА АРАЛБОЙЫ
АРХЕОЛОГИЯСЫ РАҰАЖЛАНЫҰЫНА ҚОСҚАН ИЛИМИЙ
ҮЛЕСИ**

Турғанов Б.Қ.

Ажинияз атындағы Нөкіс мәмлекетлик педагогикалық институты

XX әсирдин 70-жылларында Қубла Аралбойы аймағында археологиялық изертлеулер жаңа басқышқа көтерилди. Бул дәуирде Қарақалпақстан хәм Хорезм оазислеринде археология илиминин раўажланыўында жергиликли илимпазлар, атап айтқанда, М.Мамбетуллаев, В.Н.Ягодин, Е.Бижанов, М-Ш.Қдырниязов, Ғ.Хожаниязов, М.Туребеков сыяқлы изертлеушилердин хызмети үлкен болды. Булардың арасында профессор Мырзамурат Мәмбетуллаев Қубла Аралбойы археологиясын үйрениўге салмақлы үлес қосқан жетик қәнигелерден бири сыпатында айрықша итибарға ылайық.

Профессор М.Мамбетуллаевтын илимпаз сыпатында қәлиплескеннен соңғы дәуирдеги археология тараўындағы хызметлерин тарийхый-мәдений аймақлық кесимде шәртли түрде еки дәуирге бөлип үйрениў мүмкин.

Биринши дәуири: 1973-1994 жылларда әйемги қалалар тарийхына байланыслы естеликлерде изертлеу жұмысларын алып барды.

Екинши дәуири: 1995-2015-жылларда ерте орта әсирлерге тийисли Кердер мәдениаты естеликлеринде қазыў жұмысларын алып барды.

М.Мамбетуллаев 1973-1994 жылларда ӨЗИА Қарақалпақстан филиалы археология бөлими жанындағы Хорезм ўәлаяты археологиялық экспедициясына басшылық етти. Оның басшылығындағы археологиялық изертлеулерде жергиликли археологлардан М-Ш.Қдырниязов, Н.Юсупов, Ғ.Хожаниязовлар болды. Алымның излениўлери нәтийжесинде биринши мәрте «Хорезм ўәлаятының археологиялық картасы» дүзилди.

Илимпаздың «Қумбызтөбе» естелигинде 1973-1975-жылларда алып барған изертлеулери нәтийжесинде естеликтиң әйемги Хорезмнің ең дәслепки өнерментшилик орайы болғанлығы илимий тийкарда дәлилленди. Естелик б.э.ш. VI–V әсирлерден баслап эрамыздың III әсирине шекем региондағы ири гүлалшылық өнерментшилиги орайы болған. Әйемги гүлалшылық орайы Қумбызтөбеден табылған гүлал суўданадағы атлы жаўынгер сүүрети хәм гүлал тахтайшадағы әпсаналық жанзатлар сәўлеленген сүүретлер Хорезм хәм Аралбойы халықларының архаикалық дәуирдеги сүүретлеу өнери, диний-мифологиялық түсиниклери, әскерий курал-жарақларына байланыслы тарийхый мағлыўматларды анықлаўда бирлемши дерек сыпатында үлкен әхмийетке ийе болды [Мамбетуллаев М., 1984. – 21-29].

Ол 1973-1975-жылларда Военган қаласында қазыу жұмыстарын алып барды хәм қаланың Х-ХІV әсирлерге тийисли екенлигин анықлады. Бул дәуірде Военган қаласы Хорезмнің Кат, Гөне-Үргениш сыяқлы ири сауда-өнерментшилик орайлардан бири болғанлығы илимий жақтан дәлилленеди [Мамбетуллаев М., Кдырниязов М.–Ш. 1982. – 86-92]. Сондай-ақ, 1973–1974-жылларда Қалмаққырылған қабирстанында да қазыу жұмыстарын алып барды хәм естеликтің ХІІ–ХІV әсирлерге тийисли екенлигин анықлады. Естеликтеги изертлеу жұмыстары нәтийжесинде сол дәуірдеги жерлеу дәстүрлериниң өзине тән өзгешеликтери үйрениледи.

Ол Хийуа районындағы «Топырақ қала» естелигинде 1973-1974-жылларда қазыу жұмыстарын алып барылады хәм естеликтің б.э.ш. IV-III әсирлерден эрамыздың I-III әсирине тийисли екенлиги анықланады. Естелик бекем қорғау дийуалларына ийе қала сыпатында мәдений хәм экономикалық орайлардан бири болған [Мамбетуллаев М., 1986. – 65-72].

1979-1980-жылларда Хорезм уалаяты Шават районында жайласқан «Топыраққала» естелигинде алып барған археологиялық изертлеулері нәтийжесинде естеликтің архетектуралық жақтан шеңбер тәризинде қурылғанлығы хәмде ярым шеңбер тәризли минаралардан ибарат екенлиги анықланады. Қала конструктив қурылысы жағынан зароастризм динине тийисли ибадатханаға уқсайды. Естелик өз дәуіріндеги Қойқырылған қалаға уқсаған ири диний орайлардан бири болғанлығы дәлилленеди. Қалада өмир б.э.ш. V–IV әсирлерде пайда болып, эрамыздың III әсирине шекем дауам еткен [Мамбетуллаев М., 1986. – 12-50].

М.Мамбетуллаевтың тәрәпинен 1976-1987-жыллары Үстирт плотасында жайласқан Айбүйірқала естелигинде археологиялық қазыу жұмыстары алып барылады. Изертлеулер нәтийжесинде қала мәденияти, қурылысы, өнерментшилик тараулары хәм сауда-экономикалық турмысына байланыслы бай археологиялық материаллар топланды хәм Айбүйірқала Хорезмнің архаикалық дәуірге тийисли қала екенлиги дәлилленеди [Мамбетуллаев М. 1990. – 91-131]. Сондай-ақ, қаланың архаик хәм антик дәуірлердеги ири сауда-өнерментшилик орайы екенлиги анықланады. Сондай-ақ, Үлкен Айбүйірқаладан зароастризм динине тийисли ибадатханасы ашып үйрениледи. Естеликтен табылған қум ыдысындағы жазыу б.э.ш. V–IV әсирлерге тийисли болып, Орайлық Азия аймағында орамей жазыуының тарқала баслағанынан дерек беріуши артефакт сыпатында илимде қалды [Мамбетуллаев М. 1979. – 46-48]. Бул қум ыдысындағы жазыу илимий жәмийетшилик тәрәпинен әйемги Хорезм цивилизациясына тийисли ең дәслепки жазыу үлгиси сыпатында тән алынған.

М.Мамбетуллаевтың әйемги дәуір мәдениятына байланыслы археологиялық изертлеулері илимий мақалаларында өз сәулеленіуин тапқан. Атап айтқанда, «Орта Азиядағы Үлкен Айбүйірқаладан табылған хум ыдысындағы әйемги жазыу» (1979), «Қумбызтөбеден табылған остракон» (В.А.Лившиц пенен биргеликте, 1986), «Қумбызтөбе – Кубла Хорезмдеги гүлалшылық орайы» (1984), «Қумбызтөбе гүлал

суўдандағы атлы жаўынгер сүүрети» (1977), «Қумбызтөбедеги гүлал тахтайшадағы мифологиялық хайўанлар сүүрети» (1975) деп аталған мақалаларда Хорезмнің архаикалық дәуірдеги өнерментшилик тарихы, әскерий қурал-жарақлары, көркем өнери хәм жазыў мәдениятына тийисли илимий ашылыўлары сәўлеленген.

Алымның Үлкен Айбүйирқала, Қумбызтөбе, Топыраққала (Шават) естеликлеринде әмелге асырған изертлеўлери әйемги Хорезм хәм Аралбойы археологиясының әхмийетли жетискенликлеринен бири болды.

М.Мамбетуллаев басшылығында ӨзИА Қарақалпақстан бөлими археологлары 1984-1991-жылларда Хийўа қаласындағы «Ичан-қала» архитектуралық комплексинде қазыў жумысларын алып барды [Мамбетуллаев М., Ягодин В. 1986. –43-51]. Изертлеўлер жуўмағында қалаға б.э.ш. VI-V әсирлерде тийкар салынғанлығы анықланды хәмде Хийўа қаласының 2500 жыллық тарихқа ийе екенлиги археологиялық материаллар тийкарында дәлилленди [Мамбетуллаев М., Абдримов Р. 1997. – 3-9]. Бул илимий жуўмақлар тийкарында 1997-жылы ЮНЕСКОның қоллап-қуўатлаўы менен Хийўа қаласының 2500 жыллық юбилейи халықаралық көлемде кеңнен белгиленди.

Әлбетте, Хийўа қаласының жасын анықлаўда М.Мамбетуллаевтың хызметлери үлкен болды. Оның излениўлери нәтийжесинде қаланың урбанизациялық хәм мәдений раўажланыў басқышларын анықланды.

М.Мамбетуллаевтың археология тараўындағы көп жыллық (1973-1994 ж.ж.) излениўлериниң нәтийжелери «Қубла Хорезмнің антик дәуірдеги тарихы хәм мәденияты (б.э.ш IV әсирден эрамыздың IV әсирлериндеги қала хәм аўыллар)» атамасындағы докторлық диссертациясы ушын тийкар болды. Ол 1994-жылы докторлық диссертациясын табыслы қорғады. Диссертация жумысында Хорезм қалаларының урбанизациялық раўажланыў басқышлары жарытылды, антик дәуірдеги қала мәдениятының өзине тән өзгешеликлери археологиялық хәм жазба дереклер тийкарында талқыланды. Соның менен бирге, жумыста антик дәуірдиң социаллық дүзилиси, экономикалық қатнаслары хәм диний исенимлери мәселелери реконструкция исленеди.

М.Мамбетуллаевтың Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты Тарих кафедрасындағы илимий-педагогикалық дәретиўшилиги төменги Әмиўдәрья алабында жайласқан ерте орта әсирлерге тийисли «Кердер мәденияты» естеликлерин изертлеў жумыслары менен тығыз байланысly. Оның басшылығында 1995-2015-жылларда Хайўанқала (Кердер), Тоққала, Күйикқала хәм Қорғанша естеликлеринде кең көлемли археологиялық қазыў жумыслары әмелге асырылды. Оның излениўлери нәтийжесинде Кердер мәдениятының қала мәденияты, турақ жайлары, өнерментшилик өнимлери, өндирис хәм саўда қатнасықлары, әмелий көркем өнер үлгилери, мәдений байланыслар хәм диний исенимлерге тийисли жанадан-жаңа археологиялық материаллар анықланды хәм илимий айланысқа киргизилди [Мамбетуллаев М. 1999, 2000, 2007, 2008]. Излениўлериниң

жуўмақларына гөре, Аралбойы аймағынан «Уллы Жипек жолы»ның арқа тармағы өткенлиги, Шығыс хәм Батыс мәмлекетлер менен экономикалық хәм мәдений байланыста болғаны анықланды. Буны Кердер мәденияты естеликлеринен табылған көплеген шийше ыдыслар, сырлы гүлал буйымлар, көркем металл буйымлар, сондай-ақ, Согд хәм Византия империясы теңгелери (VIII–IX әсирлер) мысалында дәлиллеп берилди. Атап айтқанда, 1997-жылы Хайўанқала (Кердер)ден Византия императоры Тиберий III (698-705-ж.ж.) хуқимдарлығы дәуирине тийисли алтын теңгениң табылыўы үлкен илимий әхмийетке ийе болды. Сийрек ушырасатуғын бул табылма ҳаққында илимпаз тәрәпинен «Орайлық Азия нумизматикасы» журналында илимий мақала жәрияланды.

Профессор М.Мамбетуллаевтың жетискенликлеринен және бири –Күйикқала некрополинде алып барған изертлеўлери болып табылады [Мамбетуллаев М., Ходжаев Т. 2008.]. Илимпаз тәрәпинен Күйикқала некрополиндеги VI-VIII әсирлерге тийисли 400 ге жақын қәбирлер қазып үйренилди. Нәтийжеде Қубла Аралбойы аймағындағы түркий қәўимлерге тийисли исламға шекемги жерлеў дәстүрлери анықланды. Оның илимий жуўмақларына гөре, некрополдеги қәбирлердиң түрлише типте болыўы, Күйикқала халқының бирден-бир этникалық хәм диний бирликке ийе болмағанлығынан дерек береді. Мәселен, Күйикқала некрополинде еки түрли жерлеў усылы анықланған: биринши типтеги қәбирлерде өлиниң денеси жерленген; екинши типтеги қәбирлерде өлген адамның тазаланған сүйеклери оссуарий, гүлал ыдыслар ишине жайластырып, қәбирге қойылған. Бул жағдай Күйикқала халқының тәңиршилик хәм зардуштийлик динлерине исенгенлигинен дерек береді. Сондай-ақ, Күйикқаланың VIII әсир орталарына тийисли мәдений қатламларынан тәңиршилик дининде Көк Тәңирдиң хаялы есапланған Умай ана сүүретленген керамикалық мүсин табылған [Мамбетуллаев М. 2000. – 207-211]. Күйикқала некрополиндеги изертлеўлерде анықланған археологиялық хәм антропологиялық материаллар тийкарында М.Мамбетуллаев хәм Т.К.Ходжаевлардың «Ерте орта әсирлерде Күйикқала некрополи» атамасындағы монография 2008-жылы Россия ИА Антропология хәм этнология институты тәрәпинен өткерилген «Золотая десятка – 2008» таңлаўының жеңимпазы болды хәм монография баспадан шығарылды. Монографиядағы жуўмақларға қарағанда, Кердер мәденияты халқы Жети асар мәденияты, Батыс Сибир хәм Қубла Урал бойы «фин-угор» қәўимлери менен тығыз этногенетикалық байланыста болған.

Профессор М.Мамбетуллаевтың басламасы менен 2001-жылы «Кердер мәденияты хәм оның тарийхтағы орны» атамасында Республикалық илимий-әмелий конференция шөлкемлестирилди. Конференция материаллары хәм қабыл етилген резолюция Кердер мәденияты бойынша көп жыллық изертлеўлердиң логикалық жуўмағы болды.

М.Мамбетуллаев үлкен билим, кең дүньяқарас хәм жоқары илимий потенциалға ийе илимпаз еди. Ол 200 ге шамалас илимий мийнетлер, солардан мақала,

сабақлық, оқыу қолланба хэм монографиялардың авторы. Оның Қубла Аралбойы археологиясына байланысly мийнетлери төмендеги топламларда жэрияланды: «Антропология и культура Кердера» (Ташкент, 1973), «Археологические исследования в Каракалпакии» (Ташкент, 1981), «Археология Приаралья», I,II,III,IV,VI т. (Ташкент, 1984-1990), «Свод памятников истории и культуры Каракалпакской АССР» (Нукус, 1985-1986).

Илимпаздың коп жыллық изертлеулери «Советская археология» (1977), «Археологические открытия» (Москва, 1976, 1977), «Общественные науки в Узбекистане» (1975, 1977), «История и материальная культура Узбекистана», «Археологические исследования в Узбекистане» (2000-2014), «Центрально азиатская нумизматика», «Искусство», сондай-ақ, ӨЗИА Қарақалпақстан белими Хабаршысы, «Қарақалпақстан», «Әмиўдэрья», «Қарақалпақстан муғаллими», «Наука и общество», «Хива» хэм «Хазарасп» сыяқлы илимий журнал хэм топламларда жэрияланған мақалаларында сәўлеленген. Соның менен бирге, М.Мәмбетуллаев М.Төребеков пенен биргеликте «Қубла Арал бойы халықларының тарийхынан» (Нөкис: ҚМУ, 1998), О.Юсупов пенен қоспа авторлықта «Қарақалпақстан тарийхы» (Нөкис: Полпред, 2001, 2005) хэм «Қарақалпақстан тарийхы» (Нөкис: ҚМУ, 2010) атамасындағы оқыу қолланбаларды баспада шығарған. Илимпаз тэрепинен жаратылған илимий мийнетлер хэм оқыу қолланбалар хэзирги күнде де тарийх хэм археология бағдарындағы изертлеулер ушын тийкарғы дэрек ўазыйпасын атқармақта.

Илимпаз М.Мамбетуллаев Үргениш, Ферғана, Наманган, Термиз, Бухара, Самарқанд, Ташкент, Түркстан, Омск хэм Москва қалаларында болып өткен халықаралық илимий конференцияларға Қубла Арал бойы археологиясына байланысly баянатлары менен қатнасты. Оның илимий мийнетлери, билимлендириу тараўындағы хызметлери хэм шэкиртлер таярлаўдағы үлеси миллий археология мектебиниң раўажланыўында үлкен өрын тутады. Оның илимий басшылығында археология қэнигелиги бойынша М-Ш.Қдырниязов докторлық (2005-ж.), Қ.Машарипов кандидатлық (2006) диссертациясын табысly қорғап шықты.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси тэрепинен профессор М.Мамбетуллаевтың археология илимин раўажландыруў жолындағы пидайы хызметлери ушын 2004-жылы «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери» хұрметли атағы менен сыйлықланады.

Жуўмақлап айтқанда, профессор Мырзамурат Мамбетуллаев Өзбекстан хэм Қарақалпақстан археологиясы, соның ишинде, Хорезм және Қубла Аралбойы тарийхы хэм мәдениятын үрениўде үлкен илимий мектеп жаратқан илимпаз есапланады. Оның археология тараўындағы хызметлери әйемги Хорезм мәмлекети хэм Қубла Аралбойы халықларының әйемги хэм орта эсирлердеги қала мәденияты, әскерий ислери, саўда-экономикалық турмысы, диний-идеологиялық тарийхы бойынша бахалы дэреклерин илимий айланысқа киргизиу менен әхмийетли болып табылады.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Мамбетуллаев М. Керамическая плита с изображением фантастических животных из Хумбузтепе // ОНУ. 1975. – №11. – С. 61-63.
2. Мамбетуллаев М. Рельефное изображение всадника на керамической фляге из Хумбузтепе // Советская археология. 1977. – №3. – С. 278–281.
3. Мамбетуллаев М. Хум с городища Большая Айбуйир кала с древнейшей надписью в Средней Азии // Вестник КК ФАН УзССР. 1979. – №1(75). – С. 46-48.
4. Мамбетуллаев М., Кдырниязов М.–Ш. Городище Военган // Археология Приаралья. – Вып.1. – Ташкент. 1982. – С.86–92.
5. Мамбетуллаев М. Хумбузтепе керамический центр Южного Хорезма // Археология Приаралья. – Вып. 2. – Ташкент. 1984. – С. 21-39.
6. Мамбетуллаев М. Топрак–кала Шаватская (раскопки 1979-80 гг.). // Археология Приаралья. – Вып. III. – Ташкент. 1986. – С. 12-50.
7. Мамбетуллаев М. Топрак–кала Хивинская. // Археология Приаралья. – Вып. III. – Ташкент. 1986. – С.65–72.
8. Мамбетуллаев М., Ягодин В.Н. К оценке хронологии и динамики культурного слоя г. Хивы. // ОНУ. 1986. №3. –С.43–51.
9. Мамбетуллаев М., Лившиц В.А. Острак из Хумбузтепе// Памятники истории и литературы Востока. Период феодализма. –М.: 1986. –С.42–43.
10. Мамбетуллаев М. Городище Большая Айбуйир кала (раскопки 1978–77 и 1981 гг.). //Археология Приаралья. – Вып. IV. –Т.: 1990. – С.91–131.
11. Мамбетуллаев М., Абдримов Р. Основные этапы развития г. Хивы. //ОНУ. 1997. №7–8. –С.3–9.
12. Мамбетуллаев М. Мамбетуллаев М. и др. Вооружение населения Кердера // Вестник ККО АНРУз. Нукус. 2007. № 4. – С.72–79.
13. Мамбетуллаев М. Византийская индикация из Куюк–калы (Северный Хорезм). // Нумизматика Центральной Азии. –Т.: 1999. №4. – С.29–31.
14. Мамбетуллаев М. Кердерская чаша. //ИМКУ. –Вып. 30. –Самарканд. 1999.– С.286–290.
15. Мамбетуллаев М. Статуэтка богини Умай из Кердера. //ИМКУ. –Вып.31. – Самарканд. 2000. – С. 207–211.
16. Ходжайов Т.К., Мамбетуллаев М.М. Раннесредневековый некрополь Куюккала. –Москва. РАН. 2008. – 431 с.